

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ

Диверсификация системы образования в Республике Беларусь обеспечила возможность получения дошкольниками дополнительного экологического образования вне дошкольных учреждений в условиях школ развития и кружков созданных при государственных учреждениях дополнительного образования «Областных центрах творчества» и институтах повышения квалификации. Расширение спектра услуг дополнительного экологического образования для детей дошкольного возраста, требует разработки соответствующей образовательной программы.

В контексте данной проблемы нами предложена программа «Азбука природы», за основу которой мы взяли экологический подход, учитывающий экологические потребности самого ребенка, оценку качества его окружающей среды по экологическим критериям, введенный Н. Живковым; психолого-педагогические исследования в области формирования субъективного отношения к природе С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина; концепцию экологического образования дошкольников С.Н. Николаевой. Программа разработана в соответствии с требованиями современной теории и практики экологического образования детей дошкольного возраста.

Целью программы является формирование субъектного экологосообразного отношения ребенка к окружающей среде, находящейся в сфере его досягаемости, обеспечивающего овладение дошкольником экологическими компетенциями.

Из цели вытекают следующие задачи: развитие способности воспринимать и оценивать красоту природы, положительный эмоциональный отклик на общение с ней; формирование у детей элементарных научных экологических представлений о ценности природы, о себе как части живой природы и правилах экологически безопасного поведения в ней; формирование практических умений

разнообразной деятельности в природе, умений соблюдать нормы и правила взаимодействия с объектами природы; воспитание субъективного отношения к окружающей природной среде, стремление участвовать в ее охране и защите.

В основу программы положены следующие принципы:

– принцип научности предусматривает научную направленность в раскрытии ведущих идей и понятий современного естествознания на доступном для ребенка уровне;

– принцип системности заключается в системном представлении материала и отражает идею системного строения природы, последовательно раскрывает сущность живого организма и его взаимодействие с окружающей средой: от внутренних связей живого к внешним связям организма и среды и далее к многообразию связей живого в экосистеме;

– принцип деятельности определяет особое место ведущих, основных деятельностей, в реализации экологических потребностей ребенка, осознании себя субъектом, в формировании субъектного экологосообразного отношения к окружающей среде;

– принцип природосообразности предполагает учет возрастных индивидуальных особенностей в экологическом образовании дошкольников.

В структурном отношении программа представлена пятью разделами: «Познаем самого себя и других людей», «Познаем мир растений», «Познаем мир животных», «Познаем мир неживой природы», «Познаем как человек использует и охраняет природу».

Содержание программы отражают экологические компетенции, включающие в себя следующие компоненты: представления, умения, отношения, отражающие основные закономерности живой и неживой природы – человеку как части живой природы; многообразия видов, особенностей жизни; понятия «живое» и «неживое», росте, развитии и размножении отдельных живых существ, их приспособленности к среде обитания; взаимосвязи внутри природных сообществ; взаимодействии человека с природой. Содержание программы направлено на формирование субъектного экологосообразного отношения ребенка к окружающей среде, которое включает в себя: перцептивно-аффективный, когнитивный, практический и поступочный компоненты. Формирование субъектного экологосообразного отношения осуществляется в программе посредством эколого-ориентированной деятельности.

Таким образом, через эколого-ориентированную деятельность детей в природе реализуется важнейшие целевые установки, определяющие структурные элементы содержания программы: ребенок в деятельности воспринимает и чувствует природу, получает опыт эмоционально-коммуникативной деятельности; ребенок в деятельности познает и исследует природу, получает опыт исследовательской, познавательной деятельности; ребенок отображает, создает, действует в природе получает опыт репродуктивной и творческой деятельности, опыт ценностно-ориентированной деятельности.

Для достижения цели и решения задач, обозначенных в программе, приоритет закрепляется за такими формами экологического образования дошкольников, которые интересны в плане познавательного и личностного развития, действенны и значимы для ребенка, способствуют саморазвитию личности, проявлению его «Я» – игровым и комплексно-тематическим занятиям, природоохранным акциям.

Реализация программы обеспечивает развитие самосознания, положительное отношение ребенка к себе и к своим возможностям, с осознанием своего влияния на окружающую среду, с пониманием своей ответственности за ее состояние и за себя самого. Субъектность экологосообразного отношения ребенка к окружающей среде формируется и функционирует через индивидуальный опыт эколого-ориентированной деятельности, индивидуальное содержание элементарной экологической компетентности.

Процесс становления субъектного экологосообразного отношения ребенка к окружающей среде сопровождается определенными представлениями, умениями, отношениями, формами поведения ребенка, которые могут служить критериями оценки его элементарной экологической компетентности, включающей: элементарные научные экологические представления о ценности природы, о себе как части живой природы; практические умения разнообразной деятельности в природе, умения соблюдать нормы и правила взаимодействия с объектами природы; способность воспринимать и оценивать красоту природы, положительно эмоционально откликаться на общение с ней.

На наш взгляд, представленная программа обеспечит качественное дополнительное образование детей дошкольного возраста в области экологического образования.